

KOBIE: Serie Antropología Cultural, nº25: 75-92
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia
Bilbao - 2023
ISSN 0214-7971

LA CIUDAD COMO 'PAISAJE TENSIONAL'. ESTRUCTURAS Y ENTORNOS URBANOS SIMBÓLICAMENTE ACONDICIONADOS PARA LA MEMORIA Y SU REPRESENTACIÓN

*The contemporary city as a tensional city.
Urban structures and environments symbolically
conditioned for memory and their representation*

Isusko Vivas Ziarrusta
Amaia Lekerikabeaskoa Gaztañaga¹

Recibido: 26-06-2023
Aceptado: 10-07-2023

Palabras clave: Ciudad-archivo. Estéticas urbanas-espaciales. Fricción-tensionada. Memoria. Monumento. Temporalidad.

Keywords: City-file. Urban-space aesthetics. Stressed-friction. Memory. Monument. Temporality.

Hitz-gakoak: Artxibo-hiria. Hiri-espazioko estetikak. Tentsiodun tirabira. Oroimena. Monumentua. Denboraltasuna.

RESUMEN

Este artículo indaga en el campo de estudio que se intuye entre las tensiones acontecidas que propician su razón de ser a la ciudad como el urbanismo, la arquitectura y los monumentos. Aspectos muy presentes en la estética-plástica espacial que se perfilan como intersticios o vértices en el empeño de centrar y acotar el tema de la urbe sujeta a múltiples fricciones, desde lo propiamente geográfico hasta lo socio-antropológico pasando por el arte, siendo así testigos directos y eloquentes de acontecimientos acuñados en los 'documentos-archivo' sedimentados que van transformando planos socioculturales de lugares señalados, tal que hitos de referencias y cúmulos de memorias. El trabajo de observación de lo acontecido en ciudades como Bilbao y Berlín, proporciona la llave conceptual de una metodología de análisis que posteriormente se ha concentrado en ejemplos concretos, proponiendo pautas para el objetivo de reflexionar acerca de la irrupción de códigos visuales característicamente contemporáneos; los cuales procuran formas re-contextualizadoras de la evolución y las transformaciones producidas en el tiempo. A partir de la metáfora hipotética de los 'archivos apilados' que, a modo de imaginario y patrimonio, subyacen en las identidades del territorio vivido, habitado y representado.

¹ Departamento de Escultura y de Arte y Tecnología, Facultad de Bellas Artes, Universidad del País Vasco UPV/EHU. Sarriena, s/n. Leioa, Bizkaia. isusko.vivas@ehu.es / amaia.lekerikabeaskoa@ehu.es.

ABSTRACT

This article investigates the field of study that is intuited in the tension that have led to its reason for being as urbanism, architecture and monuments. Aspects very present in the aesthetic-spatial plastic that are outlined as interstices or vertices in the effort to focus and narrow the subject of the city subject to multiple frictions, from the geographical to the socio-anthropological through art, thus being witnesses direct and eloquent events coined in sedimentary 'archival documents' that transform socio-cultural plans of designated places, such as milestones of references and accumulations of memories. The field observation work in cities such as Bilbao and Berlin provides the conceptual key to an analysis methodology that has subsequently focused on concrete examples, proposing guidelines for the purpose of reflecting on the emergence of characteristically contemporary visual codes; which seek re-contextualizing forms of evolution and the transformations produced over time. From the hypothetical metaphor of the 'stacked files' that, as an imaginary and heritage, underlie the identities of the territory lived and inhabited.

LABURPENA

Artikulu honek hirigintza, arkitektura eta monumentuak bezalako izate-funtsa edo arrazoia hiriari ematen dioten tentsioen artean sumatzen den azterketa-eremua ikertzen du. Estetika eta plastika espazialean oso presente dauden alderdiak baitira, zirrikitu edo erpin gisa definitzen direnak, hiriari buruzko gaia tirabira ugariz zentratu eta zedarrizteko ahaleginean. Hain zuzen, geografiatik hasita sozio-antropologiaren eremura doan lerroa, artetik pasatuz. Horrela, sedimentatutako dokumentu-artxiboetan eragindako gertakarien lekuko zuzen eta adierazgarriak dira horiek, eta leku seinatuetako plano soziokulturalak eraldatzen dituzte, erreferentzia eta oroimen kumuluen mugarri ere badiren heinean. Bilbo eta Berlin bezalako hirietan erroturiko behatze-lanak analisi-metodologiaren giltza kontzeptuala baimentzen digu, gero adibide zehatzetan kontzentratu dena. Horretarako, jarraibideak proposatzen dira bereizgarri gisa garaikideak diren ikusizko kodeetan erreparatzeari buruz hausnartzeko. Horiek kodeak denboran izandako bilakaera eta eraldaketak tesuinguruan berriro kokatzeko moduak bilatzen dituzte. Pilatutako fitxategien metafora hipotetikoa oinarri hartuta, zeinak, iruditeria eta ondare gisa, bizi, habitatu eta irudikatutako lurraldearen identitateen azpian baitaude.

1. METÁFORA Y COMIENZO: FORMAS CONTEMPORÁNEAS DEL QUEBRADIZO ESPACIO URBANO

Para dar apertura a este trabajo analítico y reflexivo acerca de las sinergias inter-activas que tanto en un plano físico-analógico como virtual-digital se suceden en la ciudad actual, se hace uso de una metáfora relacionada con la urbe contemporánea cuya validez asumimos, al menos desde una perspectiva estético-plástica que se entrecruza con la vertiente antropológica; ya que son ambas aproximaciones disciplinares las que más cercanamente nos corresponden. Recurrimos a la metáfora de la ciudad como archivo, sedimentada-empastada en la temporalidad sinuosa reflejada en el *cronotopos* (Del Valle 1999, 2000, 2006, 2009, 2012)² testimonio del espacio-tiempo histórico; diferente al tiempo geográfico tan prolongado. El cual, difiere a su vez de la fugacidad temporal a-histórica o 'posthistórica' de la contemporaneidad (Danto 1999).

Últimamente, las nuevas construcciones arquitectónicas, albergan aquellos históricos 'alijos' tan prolíficos que nos hablan, precisamente, del transcurso del tiempo y de las fricciones que condicionan-tensionan la ciudad contemporánea a modo de 'archivo' que a menudo ha de convivir, tensionadamente, con las transformaciones contemporáneas. En paralelo a ello, archivos, bibliotecas o centros de documentación, se diseñan arquitectónicamente casi a la manera de envoltorios transparentes en los que las pilas de documentos y colecciones pueden divisarse a través de los cristales labrados y tallados desde el exterior de la calle (el espacio-público-urbano por antonomasia). Pretenden, por lo tanto, algo así como visualizar un interior reactualizado y/o redescubierto, escondido/recóndito durante siglos o decenios que se exterioriza como manifestación de valor patrimonial.

Parece como si, a causa de un azar fortuito mediante el que se ha descubierto que incluso es posible 'estetizar' un archivo y/o biblioteca, las ciudades estén dispuestas a mostrar su pasado al viandante que camina junto a esos contenedores de memorias (Figs. 1-5). No obstante, la ilusión de transparencia aloja, en ocasiones, viejos complejos y secretos semidesvelados que solamente aceptamos que aparezcan en los carcomidos papeles amarillentos, como si ello nos bastaría en un intento de retener ciertos restos sólidos ante el proceso de sublimación avanzada, evaporación y/o gasificación más allá del con-

cepto de 'modernidad líquida' (Bauman 1999)³ en la mayoría de las ciudades vigentes en la época de la postmodernidad (Lyotard 1994 [1972])⁴, transmodernidad (Rodríguez-Magda 1989)⁵ o sobremodernidad (Augé 1994)⁶, entre variantes y denominaciones que vendrían a ratificar unas corrientes similares de pensamiento.

Asistimos a unos 'archivos' en los que se nos hace comulgar con un simulacro del tiempo que se 'renueva', a la par que se remodelan urbanísticamente y repuntan nuevas ciudades, escapando a las posibles y/o probables garras de la degradación desterrada y la decrepitud soterrada, en un énfasis por la re-novación a toda costa que transita desde lo tangible hasta lo simbólico⁷. Edificios cuyo afán de transparencia y de colocar la vida 'a la vista'⁸ ha llegado no únicamente a los archivos históricos, las bibliotecas municipales e instituciones museísticas que ya poseen ciertos niveles o cotas de exhibicionismo consustancial, sino a la propia Administración y negocios privados⁹.

2 Utilizamos este concepto en una acepción pareja a la que le otorga la antropóloga Teresa del Valle, en diversos trabajos y textos como los citados y referenciados en la bibliografía que se adjunta al final. La autora introduce en varios de sus estudios este tema de la espacio-temporalidad, asociada, sobre todo, a los espacios y los tiempos de la ciudad, así como las evoluciones temporales que se detectan en los 'sedimentos' que las 'construyen' y los imaginarios que levantan. Dimensión similar a la que también alude el antropólogo Marc Augé que citamos a continuación, en textos como *Les formes de l'oubli*, que citamos como análisis adecuado para las cuestiones que manejamos y obra relevante de consulta. Traducido al castellano como *Las formas del olvido*, es publicado por la editorial Gedisa en 1998.

3 Concepto debido a este autor y ampliamente utilizado durante las últimas décadas en la literatura de las ciencias humanas y sociales, que lo asumimos, pero no lo vamos desarrollar como tal en este artículo, más centrado en otra serie de nociones que se irán exponiendo y matizando en los apartados correspondientes.

4 Denominación que ha venido nombrando y definiendo una época caracterizada por difuminarse y diluirse los grandes relatos modernos, ha tenido especial incidencia en investigaciones y estudios asociados a la ciudad, así como plenamente instalado en aspectos transversales del arte contemporáneo.

5 La categoría de 'transmodernidad' en las significaciones que esta autora, recoge y matiza el énfasis puesto en la propia postmodernidad, desarrollando una línea pareja pero que en pocas palabras, se fija en las peculiaridades de la postmodernidad para proponer un término que no anula completamente la modernidad sino que atesora esas emergencias propiamente modernas que, a menudo por los intersticios y con formas diferentes e incluso irreconocibles, asoman y toman presencia en los planos socioculturales.

6 Este antropólogo propuso ya en la década de 1990 una 'antropología de la sobremodernidad' para referirse, sobre todo, a los 'espacios del anonimato', aquellos 'no-lugares' más que nada identificados en las ciudades y las áreas metropolitanas, en los cuales las relaciones e interacciones humanas son muy limitadas e incluso nulas o inexistentes. Constituyen únicamente espacios de tránsito y en todo caso de transacción, como los centros de sistemas de transportes y comunicaciones (estaciones, intercambiadores, aeropuertos), así como grandes superficies comerciales con escaso contacto interpersonal. No obstante, el propio autor a lo largo de la década siguiente introducirá nuevos elementos de discusión y reconsideración en revisiones y disertaciones breves publicadas posteriormente (Augé 2007, 2010).

7 Así, los antiguos edificios que son restaurados con rehabilitaciones a menudo tremendamente mutantes, acogen toda esta multitud de servicios más o menos colectivos cuya novación pasa por el inerte espejismo de intentar trascender temporalidades sin percatarse, tan siquiera, de cómo afrontar las vejezes prematuras que se atisban en el horizonte.

8 Según el diseñador, "a través de los cristales veremos restaurantes, oficinas... veremos vivir a las gentes. Va a ser muy divertido: [...] yo me ocupo simplemente de poner la vida a la vista" (Starck 2012).

9 Tal como pueden resultar, por ejemplo, los gimnasios y centros de modelaje corporal cuyos 'escaparates' exponen el interior del recinto habitualmente privado, de alguna franquicia empresarial, pero en recipientes igualmente 'transparentes' donde otra vez desde la calle, puede observarse sin tapujos el repertorio de aparatajes y de clientes en fases diversas de transformación física como ejemplo de buenos cuidados y mimo hacia el cuerpo propio y ajeno, para la ciudadanía que contempla desde los exteriores. La abyección de lo humano-corporal en fricción constante es lanzada desde los interiores al escenario urbano exterior, como parte de un empeño director hacia modos concretos de aparente salud física pero también simbólica, proyectada con fuerzas centrífugas desde los 'interiores' ofrecidos a la vista -personales, pero también habitacionales- hacia las 'exterioridades' urbanas, pero a su vez ciudadanas en cuanto a utópica reunión de las colectividades.

Antes bien, la hipótesis de la ciudad como archivo es mucho más que eso, una construcción en el tiempo donde suceden los parajes cíclicos del auge y la desolación. Todo ello, junto con el simbolismo de la arquitectura y las demás artes monumentales que ratifican la fugacidad de cada época, sucumbe en el tiempo histórico tal que ruinas acumuladas y 'hechos urbanos' que denominó el arquitecto italiano Aldo Rossi. Al cual vamos a citar generosamente en el siguiente epígrafe, ya que consideramos sus aportaciones extraordinariamente relevantes en lo que concierne a este texto. Bajo la ciudad esplendorosa, traslúcida, subyace otra

ciudad opaca que se intenta borrar, a menudo renegando de ella con la sospecha ubicua de la incorrección política; olvidando que en la consolución por el desconocimiento se encuentra la antesala de la redundancia.

1.1. La ciudad-archivo se convierte en testigo del tiempo

En una de sus importantes contribuciones que constituye *La arquitectura de la ciudad*, A. Rossi investiga e introduce amplias teorías y conceptos acerca de la creación de ciudad y los mentados 'hechos urbanos' (Rossi

Figura 1. Ampliación de la Biblioteca perteneciente a la Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao. La transparencia y la luz aproximan el interior hacia la calle, proyectando la imagen de los libros al exterior entre el cristal grabado.

Figura 2. Biblioteca Foral. Estudio bilbaíno de arquitectos IMB, remodelación-ampliación por bloque anexo de un edificio-palacio administrativo que data del año 1929.

Figura 3. 'Cubo de cristal' tallado y labrado, 2017-2018.

Figura 4. Fachada 'cristalina', Bilbao. Fotos 2015-2016.

Figura 5. Edificios adjuntos del Ayuntamiento de Bilbao, con fachada cristalina, contiguos a la sede histórica.

1971), incidiendo muy especialmente en las perspectivas y planteamientos que presenta el urbanismo, al mismo tiempo que reconsidera las referencias alusivas o deudoras de los esquemas organizativos de las grandes ciudades clásicas. Y es que detrás de la realidad cambiante, transformadora y plena de fricciones, hay otra permanente que, en cierta forma, consigue sustraerse de la acción del tiempo; ese archivo indeleble que guarda en su seno el carácter esencial que constituye el ser ciudad, con sus capas de sedimento en tensión acumulativa.

La urbe crece, adquiere conciencia y memoria de sí misma. La diferencia entre pasado y futuro, desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, consiste en el hecho de que el pasado es en parte experimentado ahora y que, desde la ciencia urbana, puede ser este el significado que se ha de otorgar a las 'permanencias'. Las persistencias se advierten a través de los monumentos, los signos físicos de lo que fue, pero también a través del mantenimiento del tejido y del plano. Las ciudades permanecen sobre ejes de desarrollo, mantienen la posición de sus trazados, crecen según la dirección y con el significado de hechos más antiguos que los actuales, remotos a menudo. Muchas veces estos perduran, están dotados de vitalidad continua y en otras ocasiones desaparecen; queda entonces la esencia de las formas, los signos físicos del *locus*¹⁰. Los hechos urbanos que perviven se identifican con los monumentos y esta permanencia viene dada por su valor constitutivo: por la historia y el arte, por el ser y la memoria. La ciudad tiende más a la evolución que a la conservación, y en la evolución los monumentos se conservan o se retiran y representan acontecimientos propulsores del mismo desarrollo.

10 Nos referimos a este término con la denotación sugerida por A. Rossi, como lugar propiamente urbano en el que se manifiestan -y se imprimen- todas las presencias, permanencias y persistencias netamente concernientes al espacio urbano y que conforman 'documentos' apilados, 'sedimentos' casi 'archivísticos' donde se superponen las fases de la construcción de la ciudad en el tiempo; la arquitectura, los monumentos, el desarrollo urbanístico unido la evolución cultural y sociopolítica de la ciudadanía.

En ese escenario, los monumentos como archivo son signos de la voluntad colectiva que se expresan a través de los principios de la arquitectura y se colocan como 'elementos primarios', puntos fijos de la dinámica urbana. La profesora María Luisa Sobrino (1999) intercede en estas cuestiones al considerar que en la ciudad estratifican numerosos sedimentos de gran impronta que también para Rossi prefiguran su 'forma global', puesto que vemos cómo "la historia nos habla -entre las 'piezas de la ciudad'- no solo de presencias de hitos arquitectónicos de valor monumental, sino de otros elementos de naturaleza escultórica -elementos singulares, monumentos en el sentido que le da Rossi-, que contribuyen a la definición de la compleja personalidad morfológica y social de la ciudad como 'lugar'¹¹. Esto nos conduce hacia la tesis de que, si anteriormente en su transcurso y desarrollo histórico se reseñaban en la ciudad los hitos y la 'construcción en el tiempo' a través de las 'permanencias', en el instante contemporáneo de la modernidad tardía y/o decadente (Habermas 1989 [1962])¹², relucen las sinergias de lo cambiante y lo 'alterable' -significado con el prefijo 'trans'-, lo tránsito y performativo, el 'hecho urbano' como vivencia en sí del urbanita. Una vivencia que condiciona la 'identidad vivida' a partir de la cual "se construye una identidad cultural, la cual no es nunca netamente individual o colectiva. Se halla a medio camino de la memoria de las significaciones personales y de la memoria de los cronotopos comunes" (Terradas 2004: 64). Para este autor, "la vida de la identidad cultural queda congelada y mutilada por fijaciones de la identificación [...], sometiendo y distorsionando la identidad vivida", lo que tiene que ver con "el discurso identificador, el poder del lenguaje del poder" (Terradas 2004: 66) que es 'arrollador'. Así el 'derecho de identificación' sirve en ocasiones para 'des-corporizar' identidad. En contrapunto, la identidad vivida cultiva los paisajes como recuerdo y percepción de vida, otorgando consistencia al hecho cultural (Terradas 2004)¹³. En el terreno de un pai-

11 A. Rossi anota que una gran parte importante es la que se refiere a la historia de las ciudades ideales y a la de las utopías urbanas, no sin distinguir que la historia de la arquitectura y de los 'hechos urbanos' es siempre la de las clases dominantes.

12 Habermas utiliza esta terminología de tardo-modernidad en los años del ecuador del siglo XX, cuando A. Rossi se encontraba trabajando como profesional de la arquitectura tanto en la reconstrucción de barrios destruidos de la capital alemana, encomendándole zonas concretas de la reconstrucción berlinesa, como enfrascado en su actividad teórica verbalizada en la escritura de sus ensayos más célebres.

13 Punto de vista que conectaría, en cierto grado, con las tensiones que generan los procesos de patrimonialización en las ciudades; lo que de alguna manera se expone en 'la máquina patrimonial' de Henri-Pierre Jeudy. La conservación de todo aquello que se considere relevante viene a veces a tranquilizar conciencias, creando grandes 'depósitos de recuerdos' los cuáles habría que preguntarse hasta qué punto sobreponen e infligen altas cotas de responsabilidades a la propia memoria, estableciendo así 'lugares' caracterizados por la 'sobreafluencia' de memorias. Un 'deber' que intercede con la necesidad 'moral' de rememorar que por ejemplo se materializa en los monumentos e incluso en su 'exceso'. La conservación sin una gestión eficiente puede dar lugar a vertientes como la teatralización y/o la nostalgia, cuyo forzamiento no estimula demasiado a la transmisión patrimonial sino a restituciones más o menos miméticas o congeladoras, en un afán de 'control patrimonial' ejercido a nivel planetario (Jeudy: 2008).

saje más urbano, el antropólogo Claude Lévi-Strauss (1967) anotó que la ciudad está entre el elemento natural y el artificial, objeto de naturaleza y sujeto de cultura. Este autor recoge y recapacita cómo Lewis Mumford, advierte a su vez en este sentido:

“La ciudad es un hecho natural. [...] Pero es también una consciente obra de arte, y encierra en su estructura colectiva muchas formas de arte más simples y más individuales. [...] El pensamiento toma forma en la ciudad; y a su vez las formas urbanas condicionan el pensamiento. Porque el espacio, no menos que el tiempo está organizado ingeniosamente en la ciudad. [...] Comprender la ciudad de modo concreto significa captar la individualidad de sus habitantes; individualidad que es la base de los monumentos mismos” (Lévi-Strauss 1967 [1955]: s/p.).

La ciudad y la región, cuanto patria artificial y cosa construida pueden atestiguar valores, son permanencia y memoria. La arquitectura es en este ámbito no sólo la condición humana y de la ‘cultura vivida’, sino una parte misma de esa condición que se representa en la ciudad y sus monumentos, en los barrios, en las casas, en todos los hechos urbanos que emergen del espacio habitado de la comunidad diversa. Al enfrentarse con un hecho urbano podrían dejarse indicadas o plasmarse las cuestiones principales que surgen: la individualidad, la memoria, el diseño mismo. Esto es, esa identidad cultural que es personal y a su vez colectiva (Terradas 2004).

En ese seno, el monumento entendido como elemento primario constituye un valor que es más fuerte que el ambiente y que la memoria. Es una permanencia porque se puede sostener, poner en pie, levantar y/o erigirse; está ya en posición dialéctica dentro del desarrollo urbano. Los monumentos son así puntos fijos de la dinámica urbana, por lo que a la constitución de la ciudad es posible proceder por hechos urbanos definidos mediante elementos de primera instancia, lo que tiene relación con la arquitectura y con la política inexcusables para entender la ciudad en producción. Algunos elementos de memoria adquirirán el rango de monumentos sea por su valor intrínseco, sea por una particular situación histórica que se coaliga con el devenir y la vida de la ciudad. La ciudad no es una creación que pueda ser reducida a una sola idea, sino que es la suma de muchas partes cambiantes, distritos muy diferenciados en sus características formales y sociológicas.

José Luque Valdivia (1996) en una ‘relectura’ de A. Rossi considera que ‘la arquitectura de la ciudad’ se caracteriza por el monumento como ejemplo privilegiado de las permanencias y persistencias (físicas, temporales, evocadoras...); examinando, por otra parte, la relación que en las estructuras urbanas se establece entre estas permanencias y su entorno. Analizándolas se llega a la conclusión de que existen dos tipos diferenciados: las que presentan un sentido compatible con el tiempo, actuando como elementos dinámicos y productivos de la ciudad (‘elementos primarios’ de la ciudad), siendo el monumento ejemplo paradigmático de ello y las que, con un sentido ‘patológico’, quedan como reductos estáticos e inmóviles. En la

constitución de los monumentos existe, además, el hecho colectivo de la arquitectura que ha de dar respuesta a necesidades sociales. El proceso lógico de la construcción resulta indicio de esa voluntad, de modo que en el monumento se identifican signo y acontecimiento. No obstante, *“las funciones de los monumentos cambian repetidamente a lo largo del tiempo, y esto sucede tanto en los [...] que tienen su origen en una necesidad práctica [...] como aquellos otros que son realizados para conmemorar un acontecimiento histórico o en homenaje a una persona [valor de conmemoración]”* (Luque-Valdivia 1996: 260). El hecho urbano que persiste en el monumento está así más allá de la ocasión explícita y específica –cuña oportunista– que en un instante dado lo origina, tratándose de una realidad confeccionada por la historia, por el ser, y por la memoria.

Las ciudades constituyen en sí mundos diversos y tensionados. Su significado, su permanencia se expresa en un principio absoluto, de forma que la ciudad misma es la memoria colectiva de los pueblos, y como la memoria está ligada a hechos y a lugares, la ciudad es el *locus* (‘lugar’ en Rossi) de la memoria colectiva. Preguntándose de qué manera la historia habla mediante el arte, Rossi responde esta cuestión observando que, ante todo, ello acaece a través de los monumentos arquitectónicos que son la expresión voluntaria del poder. Expresión que, además, en la terminología de la historiadora del arte Rosalind Krauss (1996 [1985]), denota esa posición-de-fuerza para el monumento, de aquello que se asienta en un lugar concreto y habla un lenguaje simbólico; que en innumerables ocasiones se ubica frente a la arquitectura sin ser arquitectura, pero que dispone recursos materiales-tangibles e intangibles-simbólicos para una suerte de mediación que tuerca el objeto de representación (conmemoración, homenaje) y el atrio.

A. Rossi propugna el término *locus* en referencia al ‘lugar’. Una especie de vínculo singular y a la vez universal existente entre la situación local y las construcciones presentes en ese determinado ‘lugar’, sobre el que inciden de una forma destacable el tiempo y la memoria. Contrasta el hecho de que, en la tradición arquitectónica, atenta a valores paisajísticos, el lugar se entiende como una realidad hasta cierto punto autónoma respecto a la arquitectura: *“no cabe en este enfoque urbano, una valoración del lugar como una realidad que se prolonga a lo largo del tiempo, y que mantiene su unidad a pesar de los cambios y modificaciones”* (Rossi 1984: 93). El lugar se considera así, un espacio de apropiación, en vez de un espacio neutro y exento de la propia experiencia, donde *“la memoria colectiva no limita su intervención en el reconocimiento de una imagen urbana, sino que actúa en la construcción material del lugar. El locus aparece como una realidad construida por el hombre en un proceso ininterrumpido”* (Rossi 1984: 273-274). Todo lo cual induce a pensar y a reflexionar que la mirada a la ciudad no es una mirada furtiva y elemental sino una mirada inclusiva y compleja-tensionada, comprometida con la ciudadanía en su historia grabada a sangre y fuego, resguardada en el archivo colectivo de espacio-temporalidad.

1.2. La ciudad sedimento de memorias en tensión y distorsión

Cuando aludimos a la ciudad como ese devenir continuo e inestable de acontecimientos, sedimentados en el espacio público urbano que nos retrotraen a los pilares míticos y mitificados de occidente, tampoco podemos abstraernos completamente a la ciudad de piedra que constituyó la antigüedad clásica. Sobre todo, a la hora de revisar y reactualizar ecos en cuyos espejismos han pretendido resucitar por igual, aunque fuera imaginariamente, tanto la ciudad renacentista como el gran monumento del barroco, la capital ilustrada y la forma del territorio planificado en los ensanches decimonónicos.

Si la elocuencia de la piedra relata historias del tiempo y rememora aquellas grandes ciudades que acuñaron la cultura de occidente, el hormigón y el acero también son mudos testimonios ruinosos de colosales 'imperios' o sistemas productivos desterrados. Los cuales, por el escaso trecho temporal transcurrido, no se han mitificado aún – ni tan siquiera patrimonializado – y perduran semiocultos por los graves pasajes a los que nos pueden retrotraer. Tal es el caso de algunos ejemplos seleccionados para citar a continuación, fruto de una observación en ocasiones realizada *in situ* sobre el terreno –de ahí las tomas fotográficas como material ineludible del trabajo de campo–, además de la batería de documentación diversa recopilada en los momentos en que los eventos han estado transcurriendo, más o menos lejanos/cercanos en el tiempo.

Se recogen dos episodios sucedidos en Berlín junto con varios casos de Bilbao, ámbito central y ciudad de nuestro estudio. Aunque en primera instancia reflejen aspectos socioculturales de naturaleza distinta, los señalamos y subrayamos especialmente, dado que a pesar de su aparente diferencia, su análisis muestra tensiones, fricciones y acontecimientos de visualización en el espacio público urbano; de levantamiento de imaginarios mediante ausencias/carencias y/o omnipresencias de identidades e identificaciones puestas en imagen (monumento, presencias patrimoniales de cultura material, re-creaciones arquitectónicas, etc.) que pueden apelar tanto a hechos que se publicitan a modo de espectáculo en las ciudades, como a restos y vestigios del pasado cuya necesidad de olvido les dota de presencia evidente e incluso promiscua. Asumimos que, por su legibilidad y comprensión, estos ejemplos pueden resultar válidos a la hora de exponer los entresijos de esa 'ciudad-archivo tensionada' como registro alterable del tiempo y la efervescencia de las identidades empujadas a la sublimación. Proceso este entendido aquí en su vertiente físico-química de conversión de un estado sólido y denso en otro gaseoso y huidizo, sin olvidar tampoco la cualidad estética de lo sublime (Kant, Burke); una sensación indefinida entre inquietud y admiración, entre atracción y animadversión, entre placer (visual) y dolor (histórico, ético) que acontece en nuestra mente cuando contemplamos las ruinas como detritus de fósiles inorgánicos.

1.2.1. Sublimación (estética) de identidades colectivas efervescentes

Hace algún tiempo que la prensa se hizo eco del hallazgo en Berlín de lo que fue, durante la Segunda Guerra Mundial, el búnker de Adolf Hitler, en el que supuestamente el líder nazi tuvo sus últimos días. Aunque, al parecer muchos sabían dónde se encontraba, las autoridades de la extinta RDA actuaron como si lo hubiera tragado la tierra, construyendo bloques de viviendas en el lugar que ocupó la Cancillería del magnánimo Albert Speer. *“Nadie podía indicar con el dedo el lugar donde se encontraba el búnker [...]. Una interesada y cómplice capa de silencio cubrió la tumba del Reich para evitar que los nostálgicos herederos del dictador lo convirtieran en un lugar de peregrinación”* (Müller 2006: 88). Había dormido el largo sueño de la indiferencia que lo sentenció con el proyecto para la edificación en dicha área de los equipamientos que albergan las representaciones de los estados federados. Lo cual no deja de llamar la atención, si se observa cómo unos imaginarios simbólicos superpuestos vienen a apilarse y plegarse presionando sobre los sustratos inferiores, tensionándolos, utilizando este inexacto símil geológico para poder referir cuestiones que, de lo contrario, serían casi innombrables. A pesar de que el 'descubrimiento' entrecomillado estuvo a punto de detener las obras para llevar a cabo un 'trabajo arqueológico', debió imponerse 'la cordura del olvido' *“en un último intento de las autoridades de ignorar la historia”* (Müller 2006: 88). Ello no aminoró la tenacidad de un investigador y una asociación¹⁴ frente a la decisión oficial que apostó por el olvido, logrando al final del arduo trayecto burocrático, un permiso para instalar en el sitio un recordatorio del pasado injustificable. Curiosamente, *“la placa se ha convertido en un recuerdo inofensivo y la mayor atracción de la zona sigue siendo la enorme plaza, ubicada a no más de cien metros del búnker, donde Alemania recuerda a las víctimas del Holocausto”* (Müller 2006: 88), con los grandes 'sarcófagos' del Memorial instalados por Peter Eisenmann (Fig. 6).

Lo relatado nos trae a colación los innumerables casos en los que se hacen desaparecer las persistencias o pervivencias monumentales y simbólicas frecuentemente asociadas a ideologías políticas que las nuevas generaciones que llegan al poder no pueden por más tiempo soportar. Así recordaremos, como ejemplo paradigmático, la fiebre incontenida por demoler las estatuas de Lenin en los antiguos países comunistas. Podemos reseñar como testigos presenciales una peculiaridad referida a unos bustos de Marx y Lenin que, recogidos de la hecatombe y traídos cuando la debacle de la Unión Soviética en un ejercicio de salvaguarda de cierta memoria, viajaron desde Moscú hasta la localidad madrileña de Fuenlabrada, terminando su andadura en Bilbao. Se muestra así, lejos de su origen, una pieza de hormigón blanco de autor desconocido, res-

14 Dietmar Arnold, que dirige la asociación Berliner Unterwelten.

Figura 6. Memorial a las víctimas del Holocausto, Berlín. Plaza-campo 'plantado' de rotundos prismas-ataúdes en altura diversa. Intervención artístico-escultórica de Peter Eisenmann, 2005 (fotografía cortesía de la profesora Ana Arnaz).

Figura 8. Restos de estructuras industriales en las Minas de Miribilla 'replantadas' y casi 'engullidas' por la vegetación tras su abandono, poco tiempo antes de su demolición y desaparición completa (Bilbao, hacia 1998 y 1999).

Figura 7 (a/b). Escombros del refugio convertido en tumba de Adolf Hitler y panel ubicado en el lugar, señalando de forma discreta en la 'jungla de asfalto' los sucesos acaecidos. Fuente: Müller, E. (2006). *El Correo*, 3 de diciembre, 88.

guardada en el interior de una hornacina de cristal y mármol, enclavada en la plaza de Otxarkoaga por la Peña Paya de dicho barrio bilbaíno en la década de 1990 (Fig. 9). En esta ocasión, ese archivo del tiempo se ha plasmado en una ciudad a muchos miles de kilómetros como nueva 'patria' simbólicamente mitigadora del desgarrar en las memorias e identidades¹⁵.

En Berlín, sin rastros de solemnidad ni elementos monumentales conmemorativos, un humilde póster en una lámina de vidrio ha servido para revelar en un punto concreto de la ciudad unificada todo un elenco de acontecimientos históricos deleznable, regímenes funestos e imperios que pretendieron durar mil años, enterrando con firme sentencia oficial una memoria histórica no tan lejana que aún puede conmovir. Cierta atracción turística

más o menos morbosa pudiera reconocerse en la contemplación de la placa que, por otro lado, parecería desubicada en el borde de un 'no-lugar' urbano¹⁶ como el que muestran las imágenes, donde da la impresión que sería imposible identificar, y menos escenificar, cualquier vestigio de historia; craso error evidente (Fig. 7).

Mucho más cercano a nuestra geografía y latitud no podemos dejar de lado un asunto que en el último lustro ha estado en los discursos y programas políticos de la mayoría de los partidos que confluyen en el territorio nacional del Estado español. Otro dictador de tintes ideológicos 'redencionistas', convertido en caudillo por gracia divina al final de la década de 1930 y que gobernó con rango de generalísimo hasta el ecuador de los años 1970, tomó tierra plácidamente tras su fallecimiento y sería conducido con todos los honores a un lugar específicamente preparado para la conmemoración de los caídos durante la Guerra Civil Española, a unos pocos kilómetros de distancia de la capital del Estado. Previamente, allí se

15 Más recientemente ocurrió la caída/derribo de las efigies de Saddam Husein en un Irak ocupado por las tropas estadounidenses con sus múltiples y variopintos colaboradores. Las esculturas arrancadas de sus pedestales que yacían rotas en el suelo, ya predecían todo lo que sería un buen documento histórico comprobante de las masacres simbólicas que sufren esos 'archivos del tiempo' en las ciudades que se encuentran sumidas en contiendas bélicas o caos radicales y profundos. Máxime cuando, por medio de la pronta aniquilación del prójimo, se intenta aminorar rápidamente el sonrojo además de disipar cualquier manifestación cultural que escape al control férreo de identidades impuestas por las fuerzas dominantes.

16 Utilizamos este término prestado del citado antropólogo M. Augé, tal como se explicaba anteriormente, pero en este caso concreto denominando así una especie de barrio 'insípido', ciudad-dormitorio o área residencial de escaso valor central y/o monumental, caracterizada por zonas de parking para vehículos.

habían alzado unas arquitecturas cuya esencia provenía de épocas imperialistas y donde la iconografía monumental imperante ensalzaba, conscientemente, tanto aptitudes aguerridas como piadosas en sintonía con el imperante nacional-catolicismo de partida, logrando una escenografía plagada de referencias directas y simetrías propiciadas por la grandiosidad de los monumentos. Curiosamente, en este ejemplo se ha dado un proceso inverso al olvido que veíamos en Berlín. Antes bien, todo cuanto acontece en el madrileño –metropolitano– Valle de los Caídos, está dispuesto para el recuerdo glorificador y hasta 2019 parecía que perpetuo, alimentador público de nostalgias periódicamente resurgidas en otros planos sociopolítico-colectivos –sobre todo de las ciudades– y centro pseudo-turístico de visita ‘obligada’ para que sectores de la comunidad ‘comulguen’ simbólicamente con los restos pétreos de la ignominia. La táctica de la perdurabilidad pasa así por la asunción de las escenografías altamente evocativas y concurridas, que no dejan lugar a la amnesia vergonzosa ni al olvido terapéutico, rememorando exaltadamente con refrendo institucional¹⁷.

Con independencia de ello y salvando las lógicas e inmensas distancias, además de advertir que no es nuestra intención preferente realizar comparaciones a nivel ético, las viejas fotografías extraídas de los archivos que en los diarios mostraban el estado de las estructuras nazis tras la devastación de los bombardeos recuerdan, aunque sea desde un punto de vista meramente estético, todas esas ruinas industriales de hierro y cemento que en urbes como Bilbao jalonaban las laderas de las minas y montañas férricas (Fig. 8). Elementos cuya carga estético-plástica es evidente en su proceso de construcción para convertirse en arquitecturas-máquina o mobiliario-industrial mientras perdura su ciclo vital. Tras el declive y la inutilidad, vuelven a adquirir en su vejez la característica monumental digna de ser patrimonializada. Pero, bajo la pátina que recubre el óxido subyace el reflejo de historias y evocaciones que aluden a unos modos de vida; de pobrezas y enriquecimientos; fatigas y estratificación social creciente; trabajos inhumanos e inmundicias flagrantes; ideología del capital y políticas liberales envueltas en auras de desarrollo y prosperidad para las regiones pero que, después del tiempo, igualmente se pretenden enterrar y hacer desaparecer en pos de la remodelación urbanística. Hitos puntuales restaurados y transformados son conservados de una forma muy anacrónica y descontextualizada, rodeados de focos

Figura 9. Bustos de Marx y Lenin en la urna, Otxarkoaga, Bilbao (imagen tras la restauración, hacia 2008-2009).

que en la penumbra causan sensaciones imprecisas, aterradoras y fascinantes, junto a placas y letreros testimoniales de las funciones que cumplían las ‘arquitecturas escultóricas’ musealizadas. Ciertamente es que la arquitectura industrial puede adquirir un carácter voluble de adaptación si se aplican programas imaginativos junto con la capacidad de las nuevas tecnologías constructivas. Es así cómo la reivindicación del patrimonio de la modernidad puede perpetuarse como un archivo visual de gran relevancia, aunque ocasionalmente dichos empeños se materialicen con bastantes dosis de elitismo o exclusividad.

En todo caso, valedoras de un apego crucial al diseño arquitectónico postmoderno como bandera izada, este tipo de infraestructuras son conservadas con cariño, admiración o fines especulativos, conjuntamente con las determinaciones tomadas a nivel público para el mantenimiento e impulso de grandes áreas industriales. Suponen avances considerables de revalorización, no sólo de unas presencias físicas, sino también un poso de permanencias identitarias y memorias persistentes, evocadoras de una mirada al pasado que nos incluye, sabiendo que “el mayor agente destructor del patrimonio es el olvido”. Entre tanto, muchas veces “la conservación de un bien cultural no se puede justificar por razones utilitaristas o económicas [...], sino por una identificación afectiva del grupo social hacia ese elemento de patrimonio” (Bayo y Marín 2006: 8)¹⁸.

En definitiva, la percepción del paisaje que nos rodea causa en nosotros (habitantes y ciudadanos) unas sensaciones, apunta unas formas determinadas de conducta, de relación e interacción que tienen consecuencias en los parámetros –culturas– más vitales de las personas, modelando rasgos concretos para la ciudadanía condicionada. La ciudad se adapta al territorio y a las formas de produc-

¹⁷ Somos conscientes del variado y nutrido grupo de autores/as cuyas investigaciones multidisciplinares, se han concentrado en las temáticas y problemáticas de la memoria asociada a hechos y acontecimientos luctuosos –en el panorama cercano que nos atañe, uno de los mayores exponentes sería Francisco Ferrándiz (2009, 2010, 2012, 2013, 2017). Empero, nosotros reconocemos la gran valía de las ópticas investigadoras y aportaciones, e insistimos en que nuestro cometido no es tanto abundar en dichos contextos, sino resaltar desde la vertiente estética/artística y monumental (en cuanto elementos materiales ofrecidos a la conmemoración con unas imágenes muy determinadas y evocativas); aspectos posiblemente complementarios para la búsqueda/indagación en las bases estructurales de su existencia.

¹⁸ Patrimonio que traza las huellas donde aflora el archivo del tiempo, cuyo agente destructor es el olvido.

ción que afectan directamente a los entresijos sociales más aparentes y los sedimentos culturales más profundos. Bilbao, por ejemplo, se levanta de sus cenizas y cambia a causa de la obsolescencia del sistema productivo durante más de un siglo basado en la siderurgia, la metalurgia y la minería como industrias pesadas para el monocultivo del hierro. Por consiguiente, cambia también la ciudadanía y si la apuesta más plausible es el olvido premeditado y la desmemoria, pronto se sucumbe al desarraigo con la pérdida de pertenencia a una sociedad, a una comunidad y a una ciudad que acuña un estimable archivo temporal nacido de su prolongada existencia, que ha estado altamente tensionada con sus asperezas, imaginarios ‘activadores culturales’ e identificativos.

2. LA CIUDAD ‘TENSIONAL’: FRICCIONES MANIFIESTAS, ROCES LATENTES O PATENTES

Identificamos en ello un estrecho filo donde se acumulan conceptos y perspectivas reveladoras de tensiones que pueden ser más o menos conexas con las praxis derivadas de las miradas que intervienen en estas esferas de la ciudad en las que el patrimonio se observa tensionado con identidades culturales e identificaciones muchas veces puestas en imagen e imaginarios que se plasman mediante manifestaciones estético-artísticas y monumentales. En el estudio del contexto como lente de observación y fuente de conocimiento se indaga en el ‘juego tensionado’ de lo cercano-lejano resaltando, igualmente, el valor de la antropología como arquitectura de relaciones. La doble dimensión de lo urbano, material y simbólica, es la que delata para nosotros esta tensión como energía generada por la existencia de fuerzas complejas y contrapuestas.

Comunidad, espacio urbano y límites simbólicos de la ciudad en cuanto estructura, así como encauzadora de diversidad en tanto que cúmulo de personas pueden aparecer en muchos casos dentro de un abanico de tensiones múltiples. Todo lo cual incumbe de una forma directa a la ciudad como *topos* relacional de movimientos y flujos continuos (Delgado 1999, 2006, 2010), además de esa otra mirada complementaria a la ciudad como archivo, donde reverberan tensiones entre la memoria y el olvido, entre la evocación y la desmemoria, entre los vestigios de recuerdos que ocasionalmente asoman a causa de hallazgos fortuitos y la reinención de la ciudad: una perspectiva poliédrica, imaginada, deseada. Ciudad que destila, en todo caso, una enorme carga de simbolismo histórico cultural excesivamente condicionado, capitalizado o transfigurado por los prefijos ‘multi’ (multiculturalismo, multidisciplinaridad), ‘re’ (regeneración, revitalización), y ‘post’ (postindustrial, postmodernidad). Lo cual no impide el poder descubrir e interpretar de una manera justificada pero no excluyente los matices de las innumerables tensiones subyacentes, más o menos presentes que diariamente se inmiscuyen entre lo simbólico y lo funcional, quizás con la pretensión de neu-

tralizarse o manifestarse solapadamente en las esferas de la urbe porosa con gran permeabilidad.

En una ciudad como Bilbao que ha seguido procesos de remodelación urbana y revitalización francamente considerables, constantemente pueden proyectarse tensiones socioeconómicas y políticas en el espacio público urbano. El conocimiento, materia prima fundamental para que el ámbito metropolitano sea un área de oportunidades debe circunscribirse, por su parte, en una apuesta global por lo que se entiende como cultura, en cuyo afloramiento son indispensables acicates como el Guggenheim y eventos culturales (museísticos, teatrales, de música y conciertos, etc.) que puedan focalizar durante un tiempo determinado la mirada internacional sobre una ciudad. No obstante, las empresas necesitan torres de marfil para cimentar su presencia en el lugar, los equipamientos de contenido cultural requieren grandes firmas de arquitectos afamados, la revalorización de los servicios exige templos para numerosos ‘credos’ comerciales mundializados; la hostelería prefiere utensilios y locales donde prime el diseño e incluso las universidades en su regreso desde la periferia a la ciudad se suman al carro, encargando sus sedes rectorales, bibliotecas, paraninfos y facultades a prestigiosos equipos que aseguren arquitecturas estrella para no descolgarse de la competencia.

Muchas otras tensiones entre lo simbólico y lo funcional en la ciudad se deducen de las formas de convivencia y tránsito por los espacios urbanos; cuando nos encontramos en lugares privados de apariencia pública, cuando las construcciones y los modos de urbanizar no acompañan a la climatología, cuando la densidad del tráfico aumenta hasta obstaculizar el sitio de los viandantes, cuando se oxida y chirría el porvenir de la sostenibilidad, cuando la precaución por los fenómenos ambientales está ausente; las orientaciones e incluso los colores no se cuidan y cuando los cambios de luz o soleamiento a causa de los horarios estacionales pueden convertir la ciudad amable en amalgama inhóspita. En las siguientes páginas, vamos a inmiscuirnos en esas interacciones que consideramos un válido repertorio o elenco –hoja de ruta– de posibilidades para ilustrar las tensiones simbólicas en la ciudad y ejemplificadas sobre todo en Bilbao pero acompañado de un caso berlinés tal que en el apartado anterior, como pieza diseñada mediante la arquitectura, los monumentos, las esculturas y el mobiliario urbano, en contraposición o integración con unas proyecciones más globales en cuanto a la ordenación del territorio desde las instancias locales y municipales hacia el rango supra-territorial. La ‘capitalización del territorio’ que ya supone un hecho consumado se convierte así en una extensión de la ciudad misma.

2.1. Tensiones entre lo monumental, lo escultórico y el mobiliario ‘espectacular’

Consideramos que las tensiones del paisaje con la arquitectura como morada, pero también como forma de organización artificiosa del entorno dispuesto para habi-

Figura 10. Representación de Hermes, Bilbao.

Figura 11. Benefactora Dña. Casilda de Iturrizar.

tar y relacionarse, históricamente han dado lugar a lo que la mencionada crítica de arte R. Krauss denominó 'construcción del emplazamiento'. Sabemos que ello ha contribuido a constituir e instaurar, según las variaciones que hayan venido al caso, el espacio público urbano por autonomía; *ágora*, *foro* o *civitas* como lugar antropológico y urbano para la visualización de lo que, según para quiénes, se incluye en la categoría de ciudadanía, con sus consabidas exclusiones-marginaciones y tensiones¹⁹. Dicho así, la construcción de emplazamiento casi siempre ha venido remarcada por la preeminencia del monumento en forma de arquitectura emblemática o estatuaria, que podía servir simbólica, metafórica y/o alegóricamente tanto para la exaltación como para la redención del espíritu cívico; representación que incluye –a priori– toda la comunidad.

Esa misma colectividad asume o asumía como propios los valores de la representación invocados por el monumento (ya fueran seres mitológicos, príncipes y emperadores, generales, clérigos de alta alcurnia o iconos de la belleza, de la virtud, de la pureza...). Estos últimos sustituyeron a los primeros a medida que toda la ciudadanía

¹⁹ Vertientes teórico-metodológicas que desde el punto de vista de las ciencias sociales se han problematizado, en numerosas ocasiones, bajo la categoría de 'conflicto', constituyendo un cuerpo de investigación científica muy arraigado y nada despreciable. En nuestro estudio, sin embargo, preferimos recurrir a la noción de tensión ya que aparte de ser diferente *per se* a la de conflicto, más allá de matices sociológicos, políticos y puramente antropológicos, permite entrever esa línea a veces difusa y otras veces nítida en la que aspectos socioculturales emergen y cristalizan en fenómenos estéticos intersticiales.

Figura 12. Noble e ingeniero D. Evaristo Churruga.

Figura 13. Lehendakari José Antonio Agirre.

no reconocía los mismos héroes y los dioses fueron siendo menores, a la vez que se enraizaban las fuerzas de la burguesía y los antiguos reyes o viejos mitos decaían a favor de los próceres de la economía, la banca y la industria, todos ellos ilustres fallecidos. Hubo también una especie de actualización mitológica de modo que diosas y dioses clásicos resurgían como protectores ancestrales del mundo burgués (Figs. 10-12). En esta senda, el monumento escultórico en cuanto a significación ha recorrido un camino en occidente que le ha llevado a recalar en concepciones ‘monumentales’ tan ambiguas como la apelación al ‘guerrero anónimo’ después de una contienda, o incluso el ‘prisionero desconocido’ refiriéndonos al escultor vasco Jorge Oteiza. La depuración formal a raíz de las vanguardias artísticas del siglo XX despejó definitivamente el camino hacia la abstracción, donde la representación dejaba de cumplir unas funciones aparentes.

Así se ha ido creando un diálogo tensionado en el espacio urbano cuando el monumento figurativo o estatuaria ornamental deviene escultura pública, en principio no-representacional, teniendo además que convivir o pujar por los mismos espacios de ubicación. Hasta tal punto que, en muchos casos, al derivar la escultura vanguardista en formas de mobiliario urbano postmoderno, se han llegado a proponer inclusive homenajes a personalidades relevantes cuya singularidad se esconde tras el diseño de una torre de iluminación o un banco para sentarse; lo cual dista mucho de la abstracción simbólica que podía promover la rotundidad geométrica de un obelisco

Figura 14. Homenaje a J. A. Agirre, Bilbao.

Figura 15. Columna de homenaje iluminada.

o monolito. Inmediatamente después, la incompreensión de esas obras de 'escultura pública' entrecomillada o la zozobra de grupos de presión ha hecho decantarse, si no por su sustitución, sí en cambio la 'complementación' por medio de otros monumentos figurativos que se aproximen a la representación tradicional (Figs. 13-16).

Por otro lado, reconocemos tensiones en las pautas de legibilidad para la contraposición entre 'lugar' y 'no-lugar', lo que no resulta ajeno a las identificadas en el medio urbano. Extendiendo el contrapunto entre 'ciudad' y 'no-ciudad', se sintetizan unos rasgos quizás inabarcables que se refieren tanto a la ciudad en su sentido más antropológico como a unos discursos críticos expresados en términos de negación por autores como el mentado M. Augé en la década de 1990 ('no-lugares')²⁰ desde la antropología, acaso complementado en las ópticas y ángulos de enfoque aportados por De Certeau, Robert Smithson desde la práctica artística (no-lugar entrópico)²¹ en la década de 1970 y por la citada R. Krauss desde la teoría del arte ('no-arquitectura', 'no-paisaje') hacia 1980.

Si la arquitectura y paisaje constituían el lugar idóneo para la construcción del emplazamiento con la inclusión del monumento, en este instante vamos a ilustrar con un ejemplo comprensible cómo la dualidad 'no-arquitectura' y 'no-paisaje' (Krauss 1996) pueden dar cauce, así mismo, a la señalización de emplazamientos en el 'no-lugar' concebido por las intervenciones efímeras o perennes en las que toma partido una nueva concepción de 'no-escultura'. Si nos fijamos en la fotografía de prensa que se adjunta (Fig. 17 a/b), vemos una conocida zona –de nuevo– de la ciudad de Berlín con la Puerta de Brandeburgo a modo de hito monumental que preside la gran explanada vacía, con una fuente de porte modernista. Reconocemos ese preciso lugar apegado a una extraordinaria carga emocional antes y después de la II Guerra Mundial, cuando menos hasta su reunificación. Coincidiendo con el mundial de fútbol que ese país acogió en 2006, podemos comprobar la gran estructura esférica que se instaló en la plaza. Una geometría pura no excesivamente lejana a la arquitectura dibujada de los racionalistas neoclásicos del siglo XVIII, en aquel tiempo imposible de construir, si

bien en este caso se añade la representación figurativa de un balón a modo de imagen epidérmica.

En estos términos, es suficientemente claro y elocuente cómo ese núcleo de la ciudad berlinesa queda temporalmente transformado en un 'reducto' pleno de vehículos estacionados, transeúntes, rutas turísticas y accesorios para esa gran 'no-escultura' como foco de atención que aplaca el entorno monumental y relaja o disminuye, sin neutralizar del todo, las tensiones existentes a base de

Figura 16. Placa-hexagonal rodeada de flores tras la retirada de la columna en homenaje a J. A. Agirre, Moyúa, 2011.

Figura 17a. Mundial de Fútbol, Berlín, 2006. Imagen-base de prensa, alterada e infográficamente tratada por los autores.

Figura 17b. Esquema. Elaborado por los autores, subraya la centralidad sobredimensionada de la 'escultura' efímera que preside una plaza histórica, en el eje rectilíneo que encuadra los elementos monumentales de ubicación estratégica en los lugares preeminentes. La fuente de la esquina inferior izquierda, se observa curiosamente desplazada de dicho eje.

20 Tal como se ha indicado en el apartado anterior, asumimos en este contexto el 'no-lugar' de M. Augé como aparentemente contrario al 'lugar' antropológico, relacional e histórico –en el sentido que dispone de una historia y unos antecedentes– que lo han convertido en 'lugar' vivido y humanizado. El 'no-lugar' se daría así por una suerte de oposición, en espacios donde la construcción de una identidad relacional y densa es mucho más dificultosa, a pesar de que sean frecuentemente transitados y habitados por doquier.

21 Como contrapunto, el 'no-lugar' de R. Smithson proviene de un pensamiento y reflexión derivada del arte fundamentado en el *land art* de la década de 1970. Serían aquellos espacios vacíos por abandono y por constituir restos, vestigios frecuentemente fuera o 'al margen' de las ciudades concurridas (incluso en territorios muy lejanos como desiertos y páramos baldíos). Promovidos por una entropía y/o desorden producido, por ejemplo, por el deterioro de sistemas productivos como en los parajes industriales y postindustriales dejados/abandonados a su suerte y periclitados, pero donde se hace posible, por medio de la materialización del arte, reconvertirlos en 'paisajes' re-significados y sobrevenidos en 'lugares'.

ensalzar el signo publicitario que puede llegar a utilizar el recurso de la ironía. En mucho mayor grado, por supuesto, que las tensiones causadas por la incompreensión del monumento en memoria del Holocausto.

En nuestro contexto, es meridianamente conocido cómo en Bilbao, con el edificio que alberga el Museo Guggenheim, su prestigioso arquitecto Frank Gehry quiso integrarlo en un entorno paisajístico en el que dialogase con otra ingente obra, el puente de La Salve, que es una arteria de conexión urbana con intenso tráfico rodado. Un paso más en esa línea se produjo al promocionar el puente como soporte para lo que se definía como “*impresionante obra de arte*” (Arnabat 2006: 20). Para ello se contactó con tres artistas cuya experiencia se asocia a las escalas monumentales. Daniel Buren proponía alterar las formas y los colores del puente (Fig. 18) mientras que Liam Gillick apostaba por una combinación de luces y sombras (en ocasiones resulta sobrecogedora la sombra arrojada que produce la plataforma), redefiniendo el espacio como paraje de reflexibilidad y contrastes. Para la tercera alternativa, Jenny Holzer se decantaba por la instalación bajo el puente de una serie de paneles luminosos (columnas LED) en los que se proyectarían versos de poetas vascos e internacionales causando un efecto espejo difuminado en la Ría²². Monumento arquitectónico (Guggenheim), ingeniería e infraestructura viaria (puente de La Salve), arte (escultura pública) y paisaje del frente de agua (la Ría) concurrirían en una convivencia tensionada entre lo simbólico/funcional aunque dialógica, en la que cada elemento urbano tendía a definirse en relación a los restantes en un puzzle de límites difusos y piezas disonantes pero que, combinadas al unísono, interpretarían una melodía visual cuya percepción no ha de ser fragmentaria e individual sino partícipe de una concepción integradora del patrimonio artístico de la ciudad.

22 A principios de 2007 resultó elegida la obra: “Cruzando, una escultura in situ”, de D. Buren. Dispone de una iluminación nocturna con una secuencia dinámica en movimiento por los bordes de la estructura.

Figura 18. Propuesta del artista Daniel Buren para el ‘arco del triunfo’ instalado en el puente bilbaíno de La Salve, 2010.

3. TENSIONES ‘OCLUIDAS’: IRRUPCIÓN DE LA CIUDAD ‘OTRA’, VIRTUAL Y DES-TERRITORIALIZADA ¿(NO)-CONCLUIR PARA RESURGIR Y RECOMENZAR?

El urbanismo se ha topado con la ciudad-continente que depara un mundo virtual, compuesto por la ubicuidad de las telecomunicaciones y redes telemáticas que no se duda en calificarla como ciber-ciudad (Alonso y Arzoz 2002), extrañamente recluida en contenedores anodinos, mucho más opacos que las ‘cajas’ fosforescentes e irradiadoras de luminosidad que pueden ser esas arquitecturas ‘transparentes’ que mencionábamos al inicio del artículo. En el interior de la ciudad dual, solapada o superpuesta, virtualmente conectiva, pero a la vez físicamente inconexa, fluye la ‘recreación de una vida soñada’ o una vida liberada de todo límite tangible. Omnipresente, fulgurante e incorpórea, recluta sus agentes que funcionan como catalizadores de eventos y espectáculo.

La ciudad que apuesta por unos perfiles identitarios desarrollados conjuntamente con la morfología urbana y la calidad del ambiente, aparece así mismo tensionada con la ‘ciudad globalizada’ del urbanismo disperso e indiferente. La territorialización de la ciudad puede dar lugar a zonas emblemáticas de valor añadido y a espacios intersitiales de marginación o descuido con hitos simbólicos de calidad y la arquitectura banal o estandarizada. A lo que se añade la estratificación causada por redes de comunicación que ponen el espacio a expensas del tiempo necesario para recorrerlo. Lo cual tampoco resulta tan nuevo como parece, puesto que las vías de transporte siempre han tenido que ver con la movilidad indefectiblemente unida a la disponibilidad de recursos.

Por otro lado, somos conscientes de que la globalización conlleva una revalorización de las entidades sub-estatales y las ciudades-región como ámbitos sociopolíticos y económicos ávidos de autogobierno y auto-organización a todas las escalas posibles (urbanas, territoriales, sociales, políticas y económicas). Signo palpable de que vivimos en metrópolis plurimunicipales y pluriculturales en las que el ‘derecho a la ciudadanía’ (Lefebvre 1978 [1971]) supone la igualdad, pero no la homogeneidad, por lo que urge la garantía y preservación de las identidades, así como las interacciones entre todas ellas. Cuestión que hace pensar en ámbitos cada vez más absorbidos por las redes telemáticas y los lugares intensamente controlados con derecho de admisión reservado, cuya alternativa son, a menudo, puntos estratégicos de la geografía urbana enigmáticamente frecuentados para el despliegue de diversos ritos que pueden funcionar con las modas o al son de las legislaciones más o menos permisivas/restrictivas.

Cuando el espacio público se reduce a lugares sin vocación de continuidad, una parada de autobús o a mayor escala el centro comercial, se convierten en lugares donde se reproducen los hábitos de concentración ciudadana, intercambio y diálogo –si bien, cada vez más azaroso o for-

zado— que antes se producía en la plaza pública. Si la ciudad no es solamente *urbs* (mera concentración física de individuos y arquitecturas) sino *civitas* (lugar del civismo por antonomasia) y *polis* (acción pública transformada en política) como se ha mencionado antes, una vez “desaparecida el ágora, abolida tal vez la ‘civitas’ (es decir, la ciudad personalizada) a favor de la ‘urbs’ (la ciudad como simple construcción material)”, son las ciudades de los ‘afueras’ las que “consiguen desempeñar la función que la ciudad deshumanizada ya no alcanza a cumplir” (Romera 2006: 97). El autor se pregunta si acaso todas esas sibilinas inercias constituyen una suerte de repliegue defensivo a la intimidad e individualidad, causado por las sensaciones cada vez más presentes de inseguridad que minan inclusive la expresión de las identidades vividas y culturales (Terradas 2004).

En suma, el teórico de la arquitectura Ramón Gutiérrez (1998) con una crítica perspicaz desde el otro lado del Atlántico, desvela cómo los fracasos del urbanismo extremadamente funcionalista revelaron la falacia ‘mecanicista’ de entender la ciudad como mero conjunto de redes (transporte, comunicación...) y zonificación. Más allá de lo infraestructural, equipamental y tangible, la ciudad configura vidas y relaciones. Es aquí donde ha tomado partido el urbanismo, ocupándose no sólo de la forma y el espacio de las ciudades, sino de la tipología urbana cuando afecta a las expresiones comunitarias y los procesos de urbanización tensionados con movimientos/fenómenos sociales. Valedores de una perspectiva constructivista y *crono-tópica* del espacio que permite concebir esos haces de construcciones socio-espaciales —algo informe y ‘socialmente producido’ (Lefebvre 1986 [1974])—, en tensión con el reduccionismo geográfico. La representación de la ‘cultura urbana’ engendra procesos sociales hartamente complejos, siendo así que la apelación a la experiencia estética no haya evidenciado un recurso exclusivamente remitido al mundo físico (a la ciudad, el espacio urbano y el territorio urbanizado *vs.* territorialización de la urbe), sino a un entrelazamiento tensionado con las estructuras sociales que, tal y como hemos defendido, cambian o se alteran conjuntamente con los sistemas productivos.

Por lo tanto, la ciudad contemporánea como ciudad tensional, en la que se producen continuas fricciones entre sus diversos planos históricos, urbanísticos, artísticos y socioculturales y/o sociopolíticos de actuación-acción, no solo se encuentra sino que se construye sujeta a fricciones múltiples, donde los estratos y las capas sedimentadas son testigos partícipes de ese ‘archivo del tiempo’ que se ‘apila’ de ecos, de resonancias, de vivencias, de circunstancias y de acontecimientos sondables en el *cronotopos urbano* de la espacio-temporalidad en la urbe que evoluciona al unísono de los ‘hechos urbanos’ (Rossi 1971). La ciudad como testigo del tiempo es así una urbe tensionada entre todo un cúmulo de agregaciones que hacen de ella un archivo temporal²³ en su sentido figura-

do y/o metafórico, el cual promueve además de acumulaciones, transformaciones, transmutaciones, tránsitos, transposiciones y transparencias. Siendo en ocasiones los propios ‘archivos’ de la ciudad los que, en apariencia y conectando con la ciudad-espectáculo revalorizada y remodelada en cuanto a planeamiento, se vuelven nítidos y livianos a los ojos contempladores, en una suerte de estetización no solo de los edificios y de los lugares —y/o su corolario de los ‘no-lugares’ (Augé 1994)— sino de los códigos visuales contemporáneos y re-contextualizados de los que se dotan, se enriquecen o simplemente se ‘decoran’ las arquitecturas, los territorios vividos y habitados que son devenidos cultura; identidad cultural e identificación jurídico-política (Terradas 2004).

A este respecto hemos pretendido visualizar y verbalizar algunos ejemplos de estas inercias y sinergias, mostrando varios casos que nos han parecido sugerentes en las ciudades de Berlín y sobre todo Bilbao, escenario más próximo y conocido, así como relevante, si se considera una ciudad de escala intermedia inmersa durante las últimas décadas en procesos de remodelación urbanística y de planificación estratégica. Si tenemos en cuenta los empeños capitalizadores del impulso a la ciudad como producto de consumo e imagen de marca, para lo cual era imprescindible un necesario elenco de arquitectos/as ‘estrella’ pero también estructuras de mercantilización contemporánea, publicidad a nivel global-mundial, captación de recursos y asunción de una ‘cultura identificadora’ del evento continuo. Aquí es donde subyacen las tensiones y fricciones que provienen de otros planos culturales, otros imaginarios persistentes y otras convivencias e identidades dilatadas en el tiempo, e imposibles de borrar del todo para reescribir después sobre el palimpsesto, que son las que alimentan paralelamente la ‘ciudad-archivo’ consolidada en su temporalidad y en su significación histórica como identidad colectiva de una comunidad. Los monumentos, las esculturas y otras presencias de cultura material artística y/o estética constituyen así ‘artefactos culturales’ (Parellada 2017) donde quedan arraigadas esas identidades (también identificaciones) que engrosan los ‘archivos’ de la memoria, de los valores colectivos, pero también de las amnesias impuestas por modelos contemporáneos del binomio producción-consumo; aunque sea en el seno de un capitalismo de ficción postmoderna. Ahí el patrimonio acentúa y pone en valor las prácticas colectivas y memorias-identidades de los lugares.

No podemos acabar sin esquivar el hecho de que hemos pretendido reflexionar desde el presente, pero también *regresar al ayer* [a la ‘ciudad-archivo del tiempo’ en su acontecer y transcurso], *al origen/ saber quiénes somos desde la raíz/ de nuestro tiempo/ [...]/ saber lo que somos cuando soñamos/ y cuando somos capaces/ de construir sueños/ con otras manos y con otros sueños...* como canta la poetisa salvadoreña Silvia Regalado.

23 La ciudad-archivo no estaría enfrentada con y/o a la ciudad espectáculo, pero si tensionada/fricciones.

BIBLIOGRAFÍA REFERENCIADA

Alonso, A.; Arzoz, I.

2002 *La nueva ciudad de dios: un ensayo cibercultural sobre el technohermetismo*, Siruela, Madrid.

Arnabat, I.

2006 “La salve se transforma en arte”, *Bilbao* 209, 14-16.

Arnaiz, A., Elorriaga, J., Laka, X.; Moreno, J.

1998 “Escultura pública: tensión entre lo simbólico y lo funcional”, en VV. AA. *Presencias en el espacio público contemporáneo*, Centre D’estudis de L’escultura Publica i Ambiental, Universitat de Barcelona, Barcelona, 85-102.

Augé, M.

1994 *Non-lieux, introduction à une anthropologie de la sur-modernité*, Seuil, Paris.

1998 *Las formas del olvido*, Gedisa, Barcelona.

2007 “Sobremodernidad. Del mundo de hoy al mundo de mañana”, *Contrastes: Revista Cultural* 47, 101-107.

2010 «Retour sur les “non-lieux”: les transformations du paysage urbain», *Communications* 87, 171-178.

Bauman, Z.

1999 *Modernidad líquida*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.

Bayo, E.; Marín, C.

2006 “Entrevista a los arquitectos”, *campusa berri* 53, noviembre, 8.

Danto, A.

1999 *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*, Paidós, Barcelona.

De Certeau, M.

1979 *La invención de lo cotidiano*, Universidad Iberoamericana, México.

Del Valle, T.

1999 “Procesos de la memoria: cronotopos genéricos”, *Áreas: Revista Internacional de Ciencias Sociales* 19, 211-226.

2000 “Puentes entre la antropología urbana y el desarrollo urbanístico”, *Ankulegi. Revista de Antropología Social* 4, 61-72.

2006 “Interpretación de ciertos mecanismos del recuerdo”, *Ankulegi. Revista de Antropología Social* 10, 11-18.

2009 “Aproximación teórico-metodológica al estudio de la ciudad”, *Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía* 31, 329-346.

2012 “Un ensayo metodológico sobre la mirada en la Antropología Social”, *Gazeta de Antropología* 28, 3, 1-18.

Delgado, M.

1999 *El animal público: hacia una antropología de los espacios urbanos*, Anagrama, Barcelona.

2006 “Tránsitos: espacio público, masas corpóreas”, en Lanceros, P.; Ortiz-Osés, A. (eds.), *La interpretación del mundo: cuestiones para el tercer milenio*, Anthropos, Barcelona.

2010 “El idealismo del espacio público”, *Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global*, 111, 113-120.

Ferrándiz, F.

2009 “Fosas comunes, paisajes del terror”, *Revista de Dialectología y Tradiciones Populares* 64, 1, 61-94.

2010 “De las fosas comunes a los derechos humanos: el descubrimiento de las ‘desapariciones forzadas’ en la España contemporánea”, *Revista de Antropología Social* 19, 161-189.

2012 “Venas abiertas: memorias políticas y corpóreas de la violencia”, en González, I. (ed.), *Teoría social, marginalidad urbana y estado penal: aproximaciones al trabajo de Loïc Wacquant*, Dykinson, s/l., 89-115.

2013 “Fosas comunes del siglo XXI en España”, en Solé i Barjau, Q. (dir.), *Antoni Benaiges, el maestro que prometió el mar (desenterrando el silencio)*, Art Blume, Barcelona, 124-133.

2017 “Entre víctimas: investigando las exhumaciones de las fosas comunes de la Guerra Civil en España”, en Gatti, G. (coord.), *Un mundo de víctimas*, Anthropos, Barcelona, 209-219.

Gutiérrez, R. (coord.)

1998 *arquitectura latinoamericana en el siglo XX*, Jaca-Book, Barcelona.

Habermas, J.

1989 [original: 1962] *The structural transformation of the public sphere: an inquiry into a category of bourgeois society*, Thomas-Burger, Cambridge, Massachusetts.

Judy, H. P.

2008 *La Machine patrimoniale*, Circé, s/l.

Krauss, R.

1996 [original: 1985] *La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos*, Alianza-Forma, Madrid.

Lefebvre, H.

1978 [original: 1971] *El derecho a la ciudad*, Península, Barcelona.

1986 [original: 1974] *La production de l’espace*, Anthropos, Paris.

Lévi-Strauss, C.

1967 [original: 1955] *Tristes trópicos*, Editorial Universitaria, Buenos Aires.

Luque-Valdivia, J.

1996 *La ciudad de la arquitectura. Una relectura de Aldo Rossi*, Oikos-Tau, Barcelona.

Lyotard, J.F.

1994 [original: 1972] *La condición posmoderna: informe sobre el saber*, Cátedra, Madrid.

Massera, J.C.

2002 “Bienvenidos a un mundo de pitufos”, en VV. AA. *Arquitectos para el acontecimiento*, Espai D'art Contemporani de Castelló, Valencia.

Müller, E.

2006 “La tumba del III Reich”, *El Correo*, 3 de diciembre, 88.

Parellada, A. C.

2017 “Los mapas históricos como instrumentos para la enseñanza de la historia”, *Tempo e Argumento* 9 (21), 312-337.

Rodríguez-magda, R. M.

1989 *La sonrisa de saturno. hacia una teoría transmoderna*, Anthropos, Barcelona.

Romera, J. M.

2006 “La calle, lugar de encuentro”, *El Correo*, 17 de diciembre, 97.

Rossi, A.

1971 *La arquitectura de la ciudad*, Gustavo-Gili, Barcelona.

1984 *Autobiografía científica*, Gustavo-Gili, Barcelona.

Sobrino, M. L.

1999 *Escultura contemporánea en el espacio urbano. Transformaciones, ubicaciones y recepción pública*, Electa, Madrid.

Starck, P.

2012 “Entrevista a...”, *Bilbao. Periódico municipal*, 243, octubre, 10.

Terradas i Saborit, I.

2004 “La contradicción entre identidad vivida e identificación jurídico-política”, *Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia* 20, 64-79.

* **Nota para las ilustraciones:** las imágenes correlativamente numeradas que contiene el artículo pertenecen a los autores del mismo, constituyendo todas ellas tomas fotográficas obtenidas durante el trabajo de campo sobre el terreno, salvo excepciones debidamente citadas a pie, cuando así corresponda.

** **Esta aportación ha sido posible en el marco de las siguientes afiliaciones/ adscripciones:**

- Grupo de Investigación Consolidado del Sistema Universitario Vasco del Gobierno Vasco (GIC-GV-IT1655-22). “*CREACIÓN EN ARTE Y ESTÉTICAS APLICADAS PARA LA CIUDAD, EL PAISAJE Y LA COMUNIDAD. Síntesis de las Artes como herramienta crítica para el reconocimiento de la función, uso y transmisión del saber específico del Arte [KREAREak]*”. Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Departamento de Escultura y de Arte y Tecnología (Facultad de Bellas Artes), vigente de 2022 a 2025.

- Proyecto de Investigación I+D+i (PID2021-1232550B-I00): *SENSCLUSION. Sentido de lugar e inclusión socio-espacial en barrios vulnerables*. Ministerio de Ciencia e Innovación (2022-2024).

- Grupo de Investigación en *Arte y Estética*. Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Ecuador.

